

Integración de una plataforma web para la configuración y control de un radar meteorológico aplicado a la medición de lluvia

Trabajo de Fin de Máster

Máster en Internet de las Cosas

**VNiVERSiDAD
D SALAMANCA**

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

Autor

Alessandro Morales Saravia

Tutores

Dr. Alfonso González Briones

Dr. Danny Eddy Scipión Castillo

Salamanca, 2021

DEDICATORIA

A mi madre, que está en el cielo

Gracias por inculcarme lo mejor de ti

Agradecimientos

El presente trabajo de investigación fue realizado como último hito para la culminación satisfactoria del Máster en Internet de las Cosas de la Universidad de Salamanca. En ese sentido, agradezco al Dr. Manuel Corchado² por su disposición inicial al momento de plantear el tema de investigación y su apertura al responder mis dudas. Asimismo, agradecer a mi tutor, el Dr. Alfonso González³, quien resolvió mis interrogantes durante el proceso de planteamiento y desarrollo del trabajo de investigación. También, agradecer al Prof. Jorge Herrera⁴ por resolver atentamente las consultas relacionadas a los dispositivos de Internet de las Cosas.

Es preciso también agradecer a mi segundo tutor, el Dr. Danny Scipión⁵, que actualmente se encuentra liderando el proyecto de desarrollo del radar meteorológico en el Radio Observatorio de Jicamarca (ROJ), sede científica del Instituto Geofísico del Perú. Por supuesto, agradecer al personal del área de Investigación, Desarrollo e innovación (IDi) y Operaciones del ROJ, que se encuentra trabajando arduamente en el desarrollo de este gran proyecto que busca tener impacto a nivel nacional.

Con un afecto especial, agradecer a cada una de las personas que me mostraron su respaldo en este reto de cursar un máster en plena coyuntura. Entre ellos se encuentra, mi padre, mis familiares y mi amada Karla. Gracias por sus palabras de aliento, sin su apoyo no hubiese logrado esta meta que tenía planeada desde hace algunos años.

Por último, agradecerle a Dios por brindarme salud para hacer realidad mis sueños y fe para cumplir mi propósito en la vida.

²Director del Grupo de Investigación en Bioinformática, Sistemas Informáticos Inteligentes y Tecnología Educativa (BISITE) de la Universidad de Salamanca (USAL).

³Doctor en Ingeniería Informática por la USAL. Docente e investigador del grupo BISITE.

⁴Ingeniero Electrónico de la USAL y profesor del Máster en Internet de las Cosas.

⁵Doctor en Ingeniería Eléctrica y Computación por la Universidad de Oklahoma. Ex Director Científico del Instituto Geofísico del Perú y Director del Radio Observatorio de Jicamarca.

Resumen

Se encuentra en desarrollo un radar meteorológico móvil que permitirá la medición de lluvia en diferentes regiones del territorio peruano; su área de cobertura será de hasta 50 kilómetros a la redonda. Dada la diversidad de equipos que comprende el sistema (controlador de pedestal, servidor de tiempos, radios definidas por software, entre otros), cada uno con sus propios parámetros de funcionamiento, se requiere una plataforma que permita configurar y controlar el instrumento de manera rápida y confiable por parte de los usuarios (principalmente, investigadores científicos y meteorólogos).

En el presente trabajo, se plantea la integración de una plataforma web para la configuración de los dispositivos que permiten el funcionamiento del radar. Dicha plataforma está basada en el framework Django (Python) y para la integración se usan APIs bajo la arquitectura REST. Asimismo, se hace uso del framework Flask para implementar la integración de la plataforma con las radios definidas por software. Finalmente, se muestran los resultados de las pruebas realizadas con todos los componentes del radar de manera individual y en una secuencia de operación conjunta (experimento).

Palabras clave: plataforma web, IoT, internet de la cosas, radar meteorológico.

Abstract

A mobile meteorological radar under development will allow rain measurements in different regions of Peruvian territory; its coverage area will be up to 50 kilometers around. Given the equipment diversity of the system (pedestal controller, time server, software defined radios, among others), each one with its own operating parameters, a platform is required to allow configuration and control of the instrument made by users (mainly, research scientists and meteorologists) in a quick and reliable way.

In the present work, a web platform integration is proposed for devices configuration which allow radar operation. This platform is based on Django framework (Python) and the APIs used for integration are under REST architecture. In addition, Flask framework is used to implement platform integration with software defined radios. Finally, the results of tests carried out with all radar components individually and in a joint operation sequence (experiment) are shown.

Palabras clave: web platform, IoT, internet of things, weather radar.

Índice

Lista de Figuras	VII
Lista de Tablas	X
1. Introducción	1
2. Planteamiento del problema	3
2.1. Formulación del problema	4
2.2. Objetivos de la investigación	5
2.3. Justificación	5
3. Estado del arte	6
3.1. WSR-88D: interfaz de configuración	9
3.2. El software IRIS™	15
3.3. La interfaz iRadar	17
3.4. El Sistema Integrado de Radar	18
4. Solución propuesta	20
4.1. Arquitectura para el control de dispositivos	23
4.2. Integración del controlador de pedestal	23

4.3.	Integración del servidor de tiempos	25
4.4.	Arquitectura para el control de USRPs	26
4.5.	Integración de la USRP Tx	27
4.6.	Integración de la USRP Rx	28
4.7.	Configuración de experimentos	29
4.8.	Configuración de campañas	30
4.9.	Implementación y despliegue	31
5.	Resultados	32
5.1.	Pruebas con el controlador de pedestal	32
5.2.	Pruebas con el servidor de tiempos	33
5.3.	Pruebas con la USRP Tx	34
5.4.	Pruebas con la USRP Rx	35
5.5.	Ejecución de experimento	36
6.	Conclusiones	37
7.	Bibliografía	38
	Anexo	42
A.	Fragmentos de código	43

Lista de Figuras

3.1. Línea de tiempo en torno al desarrollo del radar meteorológico	7
3.2. Componentes básicos de un sistema de radar Doppler (Meischner, 2005)	8
3.3. Ubicación de los radares WSR-88D. Fuente: National Weather Service .	10
3.4. Componentes del radar WSR-88D	11
3.5. Flujo de datos del programa RDASC	13
3.6. Interfaz gráfica de usuario del RPG	14
3.7. Reemplazo de componentes mediante la implementación de ORDA . . .	15
3.8. Interfaz gráfica del <i>Task configuration</i> (IRIS)	16
3.9. Arquitectura de red para despliegue de software IRIS	16
3.10. Componentes principales del radar PX-1000	17
3.11. Captura de pantalla del software iRadar	18
3.12. Diagrama de los menús de la plataforma SIR	19
3.13. Captura de pantalla de la configuración de dispositivos en el SIR	19
4.1. Diagrama de bloques simplificado del radar meteorológico SOPHy . . .	20
4.2. Arquitectura MTV del framework Django	21
4.3. Plantilla <i>index</i> con los menús del SIRM	22
4.4. Menú para la creación de nuevo dispositivo	22

4.5. Arquitectura API REST usada para el control de dispositivos	23
4.6. Fotos del controlador y pedestal de antena	24
4.7. Diagrama de secuencia de configuración del controlador de pedestal . .	24
4.8. Menú de configuración del controlador de pedestal	25
4.9. Diagrama de secuencia para el servidor de tiempos en modo TR	25
4.10. Menú de configuración del servidor de tiempos en modo TR	26
4.11. Arquitectura usada para el control de las USRP	26
4.12. Diagrama de secuencia para la USRP Tx	27
4.13. Menú de configuración de la USRP Tx	28
4.14. Diagrama de secuencia para la USRP Rx	28
4.15. Menú de configuración de la USRP Rx	29
4.16. Diagrama de secuencia para experimentos	29
4.17. Menú de configuración de experimentos	30
4.18. Menú de configuración de campañas	30
4.19. Diagrama de red del radar meteorológico SOPHy	31
5.1. Secuencia de movimiento del pedestal	33
5.2. Monitor serial del servidor de tiempos mostrando el comando recibido .	34
5.3. Captura de pantalla del comando recibido en la USRP Tx	35
5.4. Captura de pantalla del comando recibido en la USRP Rx	36
5.5. Configuración de prueba del experimento	36
A.1. Modelo del controlador de pedestal	43
A.2. Método start del controlador de pedestal	44

A.3. Vista del controlador de pedestal	45
A.4. Modelo del servidor de tiempos	45
A.5. Método start del servidor de tiempos	46
A.6. Vista del servidor de tiempos	46
A.7. Modelo de la USRP Tx	47
A.8. Método start de la USRP Tx	48
A.9. Vista de la USRP Tx	48
A.10. Modelo de la USRP Rx	49
A.11. Método start de la USRP Rx	50
A.12. Vista de la USRP Rx	50

Lista de Tablas

4.1. Tabla de los componentes que deben integrarse a la plataforma y su protocolo	21
5.1. Parámetros de configuración del comando de prueba para el controlador de pedestal	32
5.2. Parámetros de configuración del comando de prueba para el servidor de tiempos	33
5.3. Parámetros de configuración del comando de prueba para la USRP Tx	34
5.4. Parámetros de configuración del comando de prueba para la USRP Rx	35

Capítulo 1

Introducción

Vivimos en la era de la digitalización, donde términos como el Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés) e Industria 4.0, están más presentes que nunca. Si bien las tecnologías subyacentes que habilitan estos conceptos existen desde hace varios años atrás, la relevancia que han tomado actualmente es destacable debido a la facilidad de acceso de muchas de ellas tanto a nivel técnico como económico. Asimismo, esta transformación digital se ha visto apresurada en el último año debido al contexto de pandemia que se presenta a nivel mundial y exige la menor intervención humana presencial posible.

El mundo de la investigación científica no es ajeno a estos términos y a su aplicación, por ello, son cada vez más equipos de laboratorio e instrumentos de medición que pueden ser configurados y controlados remotamente haciendo uso de redes de comunicación y plataformas web. Muchos centros de investigación optan por adquirir este tipo de tecnología mediante proveedores, mientras otros toman ventaja de su conocimiento en electrónica y programación para desarrollar sus propias interfaces y plataformas. Esto último conlleva algunos retos, ya que no todos los fabricantes trabajan con protocolos abiertos o brindan la documentación suficiente para integrar sus equipos. Sin embargo, hay una tendencia a hacerlo debido a la propia necesidad del mercado.

En caso el sistema que se desee configurar o controlar comprenda más de un tipo de dispositivo (p. ej. radares), la integración bajo una sola plataforma puede significar la implementación de placas electrónicas para adaptar los protocolos de fábrica y convertirlos en alguno conocido. Además del desarrollo de interfaces de software que permitan la comunicación del dispositivo con la plataforma.

En ese sentido, el presente trabajo de investigación describe el proceso mediante el cual se integra una plataforma web con los diversos componentes de un radar meteorológico con la finalidad de poder configurarlo y controlarlo de manera rápida y fiable. Esto facilitará el trabajo de los usuarios (principalmente, investigadores científicos y meteorólogos). Quienes requerirán menos tiempo para configurar el radar, el cual pueden destinar luego para el análisis de los datos.

La problemática abordada se explica con detalle en el Capítulo 2 y en el Capítulo 3 se presentan los antecedentes de la investigación. En el Capítulo 4 se muestra la solución planteada y su implementación. Luego, en el Capítulo 5 se detallan los resultados de las pruebas y finalmente, en el Capítulo 6, se listan las conclusiones del trabajo.

Capítulo 2

Planteamiento del problema

El Perú, por su geografía, está expuesto a diversos fenómenos climáticos como es el caso del Fenómeno El Niño. Estos generan eventos de lluvias extremas en la costa norte, así como sequías en los Andes centrales y en el sur. Por otro lado, en la sierra, la población está expuesta a bajas temperaturas y heladas durante la temporada seca, alta insolación durante el día y lluvias intensas durante la temporada húmeda (que causan huaicos, deslizamientos y avalanchas). La Amazonía, por su parte, también alterna periodos de sequías e inundaciones, así como friajes con graves consecuencias para la población y el ecosistema [1].

Con la finalidad de prevenir los efectos adversos de estos eventos, es necesario contar con información diversa relacionada a estos fenómenos. En Perú, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), es el organismo público oficial que brinda información y conocimiento meteorológico, hidrológico y climático [2]. A la par, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) posee un programa de investigación en ciencias de la atmósfera e hidrósfera, donde profesionales especialistas en el campo de la meteorología también realizan numerosos aportes en este tema [3].

Tanto el SENAMHI como el IGP cuentan con diversos instrumentos para el estudio de las precipitaciones, tales como pluviómetros, disdrómetros, papel filtro, radares e imágenes satelitales. De estos instrumentos, los radares meteorológicos constituyen una de las herramientas más importantes para el monitoreo de las lluvias y los vientos, ya que estos permiten obtener información sobre la localización e intensidad de la precipitación y zonas de turbulencia. Asimismo, estos instrumentos posibilitan obtener una mejor estructura espacio-temporal de los sistemas meteorológicos y son ampliamente usados porque contribuyen a mejorar la predicción del tiempo, así como a los sistemas de alerta temprana ante eventos de lluvia extrema [4].

La primera campaña con un radar meteorológico en Lima (Perú), fue realizada por el IGP entre los meses de enero y marzo del 2018. Tuvo como objetivo principal estudiar la ocurrencia de lluvias, para lo cual se usó el radar PX100 de la Universidad de Oklahoma (Estados Unidos) [5]. Luego, en el 2019, la Universidad de Piura (UDEP) puso en funcionamiento un radar de la marca Selex ES para el monitoreo de lluvias en la región norte del país [6].

Debido al alto costo de los radares meteorológicos, el IGP propuso desarrollar un primer prototipo de este equipo para hacer viable el despliegue de estos instrumentos en el territorio peruano [7]. Este radar, denominado SOPHy (Scanning-system for Observation of Peruvian Hydrometeorological-events), fortalecerá el monitoreo de las condiciones climatológicas e identificará las influencias que estas ejercen en la agricultura, aviación, telecomunicaciones, entre otros ámbitos productivos y de servicio.

El radar SOPHy está siendo desarrollado en el Radio Observatorio de Jicamarca, sede científica del IGP, donde trabaja personal técnico y científico con amplia experiencia en el diseño e implementación de radares. Dado que el instrumento posee componentes a nivel de hardware de diversos fabricantes y protocolos, es necesario considerar la integración de una plataforma que permita configurar cada uno de estos dispositivos y equipos de una manera rápida y fiable.

2.1. Formulación del problema

Problema general:

- ¿Cómo integrar una plataforma para la configuración y control de un radar meteorológico aplicado a la medición de lluvia?

Problemas específicos:

- ¿Cuáles son los componentes del radar?
- ¿Qué componentes del radar deben ser integrados con la plataforma?
- ¿Qué protocolo usar para la comunicación con cada componente del radar?
- ¿Qué parámetros de configuración tendrá cada componente?
- ¿Cómo configurar un experimento a través de la plataforma?

2.2. Objetivos de la investigación

Objetivo general:

- Integrar los componentes del radar meteorológico con un plataforma que permita su configuración y control.

Objetivos específicos:

- Identificar los componentes del radar meteorológico.
- Analizar los componentes del radar que deben ser integrados con la plataforma.
- Determinar los protocolos para comunicarse con cada componente del radar.
- Implementar los parámetros de configuración para cada componente.
- Especificar el método para configurar un experimento.

2.3. Justificación

El presente trabajo de investigación se enmarca dentro del proyecto de desarrollo del prototipo de radar meteorológico SOPHy, aplicado a la medición de lluvia. Se pretende resolver la problemática relacionada a la configuración y control de cada componente del radar a través de la integración de una plataforma.

Capítulo 3

Estado del arte

Un RADAR (acrónimo de *Radio Detection and Ranging*), se puede definir como un sensor electromagnético para la detección y localización de objetos reflectantes. Su operación se resume de la siguiente manera [8]:

- El radar emite energía electromagnética desde una antena que propaga al espacio.
- Parte de la energía radiada es interceptada por un objeto reflectante, usualmente llamado *objetivo* (target), localizado a una cierta distancia del radar.
- La energía interceptada por el objetivo es reirradiada en muchas direcciones.
- Parte de esa energía reirradiada (eco) retorna y es recibida por la antena del radar.
- Luego de la amplificación realizada en la recepción y con la ayuda de un procesamiento de señal apropiado, se toma una decisión en la salida del receptor para determinar la presencia de una señal de eco del objetivo. En ese momento, se obtiene la localización del objetivo y posiblemente otra información acerca del mismo.

Debido a su capacidad para detectar y localizar objetivos, los radares fueron utilizados en la Segunda Guerra Mundial para guiar misiones y rastrear aviones [9]. Sus aplicaciones incluyeron la detección de vientos, nubes y tormentas [10], sentando las bases de lo que ahora se conoce como radares meteorológicos. En la Figura 3.1 se puede observar un listado de los principales acontecimientos antes y después del diseño del primer radar meteorológico “moderno”, llamado WSR-57.

Figura 3.1: Línea de tiempo en torno al desarrollo del radar meteorológico

Un radar meteorológico moderno consiste en cinco subsistemas principales, según se muestra en la Figura 3.2. El subsistema de **Control y Comunicación** permite controlar los demás subsistemas, como es el caso del **Control de Antena**. Asimismo, el subsistema de **Transmisión**, genera los pulsos microondas luego guiados hacia el duplexor. Este último, enruta tanto la señal generada hacia la antena, como las señales recibidas hacia el subsistema de **Recepción**. Finalmente, el subsistema de **Procesamiento de Señales** digitaliza y procesa la señal de salida. Dependiendo del producto de interés el operador necesitará controlar el tiempo de transmisión, la estrategia de escaneo y los ajustes de polarización (si aplica). [11]

¹Next-Generation Radar

²European Cooperation in Science and Technology

³Nordic Weather Radar Network

⁴Automatic Meteorological Data Acquisition System

⁵Japan Meteorological Agency

⁶Operational Program on the Exchange of Weather Radar Information

⁷Bureau of Meteorology

⁸Red avanzada de radares meteorológicos para la Región del Mar Báltico

Figura 3.2: Componentes básicos de un sistema de radar Doppler (Meischner, 2005)

Es a partir de la **reflectividad** Z que se obtienen los demás productos del radar y esta se estima de acuerdo a la potencia recibida. Esta potencia depende de las características técnicas del radar, las condiciones de propagación, la distancia al objetivo y su reflectividad Z . Para el cálculo es posible usar la ecuación del radar meteorológico (3.1), dada por Doviak y Zrnic [12],

$$\bar{P}(\mathbf{r}_0) = \frac{P_t g^2 \eta c \tau \pi \theta_1^2 \lambda^2}{(4\pi)^3 r_0^2 l^2 16 \ln 2} \quad (3.1)$$

donde:

$\bar{P}(\mathbf{r}_0)$	= Señal de potencia media en la antena
P_t	= Potencia transmitida
g	= Ganancia
η	= Índice de refracción de la atmósfera
c	= Velocidad de la luz ($3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$)
τ	= Ancho de pulso
π	= pi (3.141592)
θ_1	= Ancho de 3 dB (en radianes) del patrón unidireccional
λ	= Longitud de onda
r_0	= Rango
l	= Pérdida de propagación
\ln	= Logaritmo natural

3.1. WSR-88D: interfaz de configuración

El WSR-88D⁹ es uno de los radares Doppler de vigilancia meteorológica más potentes y avanzados del mundo [13]. Desde que se construyó y probó por primera vez en 1988, se ha instalado y utilizado operativamente en más de 160 ubicaciones en los Estados Unidos (Figura 3.3).

El radar WSR-88D consta de 03 componentes principales: adquisición de datos (radar data acquisition, RDA), generación de productos (radar product generation, RPG) y el procesador de usuario principal (principal user processor, PUP), como se observa en la Figura 3.4.

⁹Weather Surveillance Radar, 1988, Doppler

Figura 3.3: Ubicación de los radares WSR-88D. Fuente: National Weather Service

La primera componente (RDA), permite controlar el patrón de escaneo de la antena, procesamiento de señal, supresión de *ground clutter*¹⁰, monitoreo de estado, detección de errores, calibración, así como la grabación de data cruda y procesada.

En el RPG, donde se realiza la mayoría del procesamiento de datos, también se ejecuta algoritmos para convertir la data base generada por el RDA en productos meteorológicos e hidrológicos. Además, el RPG provee *velocity dealiasing*¹¹, control y monitoreo de estado del RPA y del propio RPG, grabación de data de los productos y salida del algoritmo, así como la distribución del producto.

Luego, el RPG traspasa los productos al PUP. Un PUP consiste en una minicomputadora, una consola de sistema, una consola de aplicación, una impresora a color, un procesador gráfico, una estación de trabajo y un sistema de comunicaciones. El PUP permite mostrar, manipular y distribuir productos; controlar y monitorear el estado del sistema; así como grabar los productos.

A continuación, se listarán los tipos de datos, resolución, modos de operación, patrones de cobertura de volumen y los productos del radar WSR-88D.

¹⁰Es un término utilizado para ecos no deseados en sistemas electrónicos, particularmente en referencia a radares.

¹¹*Velocity aliasing*, surge cuando el intervalo de muestreo de velocidad inequívoco es menor que el rango completo de velocidades naturales, lo que provoca la aparición errónea de velocidades más altas dentro del intervalo de muestreo [14].

Figura 3.4: Componentes del radar WSR-88D

Tipos de datos:

- **Data base de momentos:** reflectividad, velocidad radial media y ancho del espectro.
- **Variables de doble polarización:** reflectividad diferencial, coeficiente de correlación y fase diferencial.

Resolución:

- **Súper resolución:** 0.5° en azimut y 0.25 km (0.13 nm) en resolución de rango.
- **Resolución estándar:** 1° en azimut y 0.25 km (0.13 nm) en resolución de rango.

Modos de operación:

- **Modo A - Precipitación:** Se usa cuando hay ecos significativos o se anticipa/produce un clima severo.
- **Modo B - Aire Claro:** Se usa cuando no hay precipitación detectable o cuando la intensidad de la precipitación y la extensión del área son pequeñas, como precipitaciones estratiformes ligeras o nieve.

Patrones de cobertura de volumen¹²:

- **VCP 31 y 32:** Ambos se usan en el Modo de Aire Claro para optimizar la sensibilidad del radar. El VCP 31 (pulso largo) proporciona una mejor relación señal-ruido que permite detectar retornos de reflectividad más bajos, mientras que VCP 32 (pulso corto) proporciona una velocidad inequívoca más alta.
- **VCP 11 y 21:** Se usan en el Modo Precipitación para muestrear la estructura vertical de los ecos convectivos y para proporcionar una mejor resolución temporal.
- **VCP 12:** Tiene el mismo número de ángulos de elevación que el VCP 11. Sin embargo, realiza un muestreo vertical más denso en ángulos de elevación más bajos, lo cual proporciona una mejor definición de tormentas.
- **VCP 121:** Posee los mismos ángulos de elevación que el VCP 21, pero con más escaneos. Implementa los algoritmos de Sachidananda - Zrnice (SZ-2) y de compensación de frecuencia de repetición de pulsos múltiples (MPDA) para mitigar el *aliasing* de rango/velocidad (Dilema Doppler).
- **VCP 211, 212 y 221:** Estos VCP tienen los mismos ángulos de elevación que los VCP 11, 12 y 21, respectivamente. Estos VCP implementan el algoritmo SZ-2 que reduce la ambigüedad de rango en datos Doppler.

Productos:

- Reflectividad
- Velocidad radial media
- Ancho de espectro
- Lluvia acumulada
- Reflectividad de escaneo híbrido digital
- Control de filtro *clutter*
- Reflectividad compuesta, entre otros

¹²En inglés, Volume Coverage Patterns (VCP), se trata de un método automatizado que escanea repetidamente la atmósfera a través de una secuencia de elevación predefinida, tasas de rotación de la antena y características del pulso. Una secuencia de escaneos se denomina escaneo de volumen.

Para conocer los demás productos generados por el radar WSR-88D, revisar el Federal Meteorological Handbook No. 11 Part A [15] y más detalles en el Part C [16].

Dada la diversidad de opciones en las que puede ser configurado el radar, existen 02 interfaces de usuario que permiten el monitoreo y control del mismo. La primera interfaz se denomina RDA Status and Control (RDASC), la cual permite monitorear y evaluar el rendimiento de la RDA, iniciar la calibración automática, realizar cálculos para la calibración e informar el estado de la RDA al RPG, además de otras funciones (Figura 3.5).

Figura 3.5: Flujo de datos del programa RDASC

La segunda interfaz se denomina RPG Graphical User Interface (GUI), es la aplicación de software principal que utiliza el operador, cuya función es controlar y monitorear el RPG, la RPA, así como las comunicaciones [17].

En la Figura 3.6 se muestra una captura de la interfaz gráfica y a continuación se listan los principales parámetros de acuerdo a la imagen.

Figura 3.6: Interfaz gráfica de usuario del RPG

1. Alarma RDA
2. Ángulos azimuth y elevación actuales
3. Estado del RDA
4. Modo VCP actual
5. Fecha y hora de inicio de escaneo actual
6. Control de RDA
7. Estado del RPG
8. Alarma RPG
9. Fuente de alimentación
10. Estado de conexión entre el RDA y el PRG

3.2. El software IRIS™

Poco después del despliegue inicial del radar WSR-88D, se estableció el programa NEXRAD Product Improvement (NPI), debido a la necesidad de sacar provecho de las nuevas tecnologías. Uno de los primeros subcomponentes desarrollados y desplegados satisfactoriamente bajo el NPI, fue el Open Radar Product Generator (ORPG).

A pesar de que el OPRG aún no estaba terminado, el National Severe Storms Laboratory (NSSL) inició el desarrollo de una prueba de concepto de subsistema Open Radar Data Acquisition (ORDA). En mayo del 2000, se presentó la prueba de concepto y luego, el NEXRAD Program Management Committee (NPMC) autorizó un estudio de posibles alternativas comerciales [18]. En ese sentido, se planteó una arquitectura de RDA con los componentes que debieran ser reemplazados (Figura 3.7), colocando el foco del proyecto en la integración del nuevo sistema con el heredado.

Figura 3.7: Reemplazo de componentes mediante la implementación de ORDA

En julio de 2001, RSIS Inc. gana el contrato para desarrollar ORDA. Dicho proyecto también incluyó la participación de Sigmet Radar Data Systems Inc., quienes desarrollaron el sistema RVP8/RCP8, así como el Interactive Radar Information System (IRIS) [19]. Posteriormente, en diciembre del 2005, Vaisala Inc. adquiere Sigmet Inc. y en conjunto operan la línea de producto Vaisala Sigmet [20].

Dicha línea de producto incluye al software IRIS, que permite la configuración, calibración y operación de un sistema de radar meteorológico moderno [21]. Una de sus principales herramientas es el *Task configuration*, mediante el cual se configuran los escaneos automáticos y las estrategias de procesamiento de señales [22].

En la Figura 3.8 se muestra su interfaz gráfica, resaltando el menú 1 correspondiente a la configuración del pedestal y el menú 2 relacionado a la configuración del procesador [23].

Figura 3.8: Interfaz gráfica del *Task configuration* (IRIS)

Por otra parte, en información reciente de la marca, se logra observar que IRIS presenta una arquitectura de red más moderna y simplificada utilizando el protocolo de comunicaciones TCP/IP [24]. Algunos de los componentes resaltantes de esta arquitectura son (Figura 3.9):

Figura 3.9: Arquitectura de red para despliegue de software IRIS

- **IRIS™ Radar:** Permite el control de la antena, monitoreo, procesamiento de datos y comunicaciones del sistema de radar.
- **IRIS™ Display:** Muestra los productos, además sirve para monitorear y controlar la red de sistemas de radar.
- **IRIS™ Web Server:** Provee IRIS Display a los usuarios de la red a través de un navegador.

3.3. La interfaz iRadar

El PX-1000 es un radar polarimétrico (polarización horizontal y polarización vertical) que fue diseñado, fabricado y es actualmente operado por el Advanced Radar Research Center (ARRC) de la Universidad de Oklahoma. Su uso está dirigido a educadores y estudiantes, debido al enfoque único y versátil en la recopilación de datos para la investigación meteorológica e ingeniería de radar [25].

Algunos de los componentes más importantes del radar PX-1000 (Figura 3.10) son: el host principal (transceptor digital y procesador de señal), Up/Down Converters (UDC), amplificadores de potencia de estado sólido (SSPA), el controlador de pedestal, el host secundario y las unidades de distribución de energía (PDU) [26].

Figura 3.10: Componentes principales del radar PX-1000

De igual manera, el ARRC desarrolló una interfaz gráfica de usuario (GUI) para controlar al radar, que denominaron iRadar. Esta funciona en el sistema operativo Mac OS X para una instalación sencilla por parte de los usuarios [27]. La Figura 3.11 muestra una captura de pantalla de la interfaz, donde se observan los parámetros de configuración y los botones de acción.

La configuración por defecto considera una forma de onda (*waveform*) de tipo Optimized Frequency Modulation (OFM) y un VCP a 2.4° con una velocidad de $18^\circ/\text{seg}$.

Figura 3.11: Captura de pantalla del software iRadar

3.4. El Sistema Integrado de Radar

Desde el año 2015, el Radio Observatorio de Jicamarca viene desarrollando una plataforma web que permita configurar y controlar su radar principal¹³. Dicha plataforma se denominó Sistema Integrado de Radar (SIR) y para su implementación se escogió el framework Django, escrito en el lenguaje de programación Python.

¹³Radar ionosférico más grande y potente del mundo, compuesto de 18,432 antenas dipolo cubriendo un área de $300 \times 300 \text{ m}^2$ [28].

La jerarquía de los menús de configuración se puede observar en el diagrama mostrado en la Figura 3.12.

Figura 3.12: Diagrama de los menús de la plataforma SIR

Asimismo, a través de la plataforma se pueden configurar los siguientes dispositivos pertenecientes al sistema de radar: el Jicamarca Acquisition Radar System (JARS), el controlador de radar (RC), el Direct Digital Synthesis (DDS) y el Clock Generator Synchronizer (CGS), ver Figura 3.13.

Figura 3.13: Captura de pantalla de la configuración de dispositivos en el SIR

Capítulo 4

Solución propuesta

Según lo indicado en la Sección 2.2, el objetivo principal de este trabajo es integrar una plataforma que permita configurar y controlar el radar meteorológico SOPHy. Para ello se iniciará identificando cada uno de los componentes del radar (Figura 4.1).

Figura 4.1: Diagrama de bloques simplificado del radar meteorológico SOPHy

A continuación, en la Tabla 4.1, se listan los componentes del radar y se indica los que deben ser integrados a la plataforma así como el protocolo de comunicación que poseen. Al verificar que la totalidad de los componentes que deben integrarse a la plataforma soportan el protocolo TCP/IP, es posible utilizar el SIR con adaptaciones de acuerdo al presente proyecto (Sección 3.4). Para tal fin, se denominará a la nueva plataforma modificada como Sistema Integrado de Radar Meteorológico (SIRM).

Tabla 4.1: Tabla de los componentes que deben integrarse a la plataforma y su protocolo

Ítem	Componente	Integración	Protocolo
1	Controlador de pedestal	Sí	TCP/IP
2	PC de adquisición	Sí	TCP/IP
3	PC de transmisión	Sí	TCP/IP
4	USRP Rx	Sí (mediante el ítem 2)	TCP/IP
5	USRP Tx	Sí (mediante el ítem 3)	TCP/IP
6	Servidor de tiempos	Sí	TCP/IP
7	NAS	No	TCP/IP
8	PC de procesamiento	Por definir	TCP/IP

Como se mencionó anteriormente, esta plataforma está basada en el framework Django, que posee la arquitectura MTV (Model-View-Template) graficada en la Figura 4.2 [29].

Figura 4.2: Arquitectura MTV del framework Django

De la arquitectura mostrada, las modificaciones se deben realizar principalmente en los Modelos (Models) y Vistas (Views), dado que las Plantillas (Templates) se pueden mantener en su mayoría. Los menús considerados en la plataforma son: Devices (Dispositivos), Configurations (Configuraciones), Experiments (Experimentos) y Campaigns (Campañas) y su jerarquía se muestra en la Figura 3.12. El esqueleto de la plantilla *index* con los menús, se observa en la Figura 4.3.

El primer menú (Devices), permite crear los dispositivos o equipos en la plataforma, de manera que se pueda configurar sus parámetros de conexión como la dirección IP, puerto y una descripción (Figura 4.4). Para ello, antes se debe crear cada tipo de dispositivo en el *admin site* de Django.

Figura 4.3: Plantilla *index* con los menús del SIRM

Figura 4.4: Menú para la creación de nuevo dispositivo

De la Tabla 4.1, se puede determinar que son 04 los componentes que deben integrarse a la plataforma y configurarse desde la misma. Entre ellos está el controlador de pedestal, el servidor de tiempos, así como las USRP¹ de Tx y Rx.

¹Universal Software Radio Peripheral

4.1. Arquitectura para el control de dispositivos

Para la configuración del controlador de pedestal y el servidor de tiempos se utiliza una arquitectura API REST, que permite enviar comandos (json) desde la interfaz de usuario de la plataforma web hacia los dispositivos en mención (Figura 4.5). Los comandos principales son: Start (inicializa el dispositivo con la configuración determinada) y Stop (detiene el funcionamiento del dispositivo). Además, cada vez que se ingresa a la configuración de un dispositivo, el menú muestra el estado del mismo como Online (conectado) u Offline (desconectado) según corresponda.

Figura 4.5: Arquitectura API REST usada para el control de dispositivos

4.2. Integración del controlador de pedestal

Para el caso del controlador de pedestal (Figura 4.6a), que permite realizar movimientos de la antena del radar (Figura 4.6b) a través de comandos usando protocolo HTTP. Se identifican 03 parámetros de configuración: Axis (Eje), Speed (Velocidad) y Table (Tabla de posiciones).

En el diagrama de secuencia mostrado en la Figura 4.7, se observa la interacción entre los diversos componentes que forman parte de la integración entre el SIRM y el controlador de pedestal. En primer lugar, el User (Usuario), hace clic en el comando Start para la inicialización del pedestal. A nivel del SIRM, se envía una petición HTTP al controlador de pedestal con los parámetros configurados. Luego, internamente, el controlador de pedestal realiza la conversión del comando hacia el protocolo ORBIT del fabricante. Finalmente, si la petición es correcta, termina con una respuesta HTTP 200 OK que se muestra en la interfaz con un mensaje satisfactorio.

(a) Controlador de pedestal

(b) Pedestal de antena

Figura 4.6: Fotos del controlador y pedestal de antena

Dichos parámetros pueden ser configurados desde la plataforma web, luego de haberse creado el dispositivo. A su vez, la configuración puede ser editada, como se muestra en la Figura 4.8. Se recomienda colocar siempre un nombre de configuración referencial (Label) para su posterior identificación y uso.

Figura 4.7: Diagrama de secuencia de configuración del controlador de pedestal

Pedestal Configuration Edit

Pedestal

Template

Device: Pedestal

Label: Configuration 1

Experiment: -----

Axis: azimuth

Speed: 10.0

Table: 10

Cancel Update

Figura 4.8: Menú de configuración del controlador de pedestal

4.3. Integración del servidor de tiempos

En relación al servidor de tiempos, se han definido 3 modos de funcionamiento: PPS mode, TR mode y clock mode. De esta manera, el equipo tiene la función de generar la señal PPS (pulso por segundo), TR (transmitir/recibir) y de reloj respectivamente.

De la secuencia mostrada en la Figura 4.9, se observa la integración del SIRM con el servidor de tiempos para el modo TR. En este modo se requiere configurar: el canal, periodo, delay, ancho de pulso y selector.

Figura 4.9: Diagrama de secuencia para el servidor de tiempos en modo TR

En la Figura 4.10 se observa el menú de configuración para el servidor de tiempos en modo TR. Para cambiar con los otros modos de funcionamiento se debe seleccionar el canal según corresponda.

- **Canal 0:** Modo PPS
- **Canal 1:** Modo TR
- **Canal 2:** Modo Reloj

Configuration Detail

Generator ☰

Status	Offline
Periode	10
Delay	10
Width	10
Selector	enable

Figura 4.10: Menú de configuración del servidor de tiempos en modo TR

4.4. Arquitectura para el control de USRPs

Luego, para la configuración de las USRP (Tx y Rx) usando API REST, se diseña una arquitectura especial descrita gráficamente en la Figura 4.11. En el diagrama se observa que la comunicación con las USRP no se efectúa de manera directa (como en el caso de los otros dispositivos), sino que se debe realizar usando una PC intermedia (USRPs PC) con Flask instalado. Ya que esta habilita la interfaz de comunicación, a través del software provisto por el fabricante [30].

Figura 4.11: Arquitectura usada para el control de las USRP

4.5. Integración de la USRP Tx

A continuación, se detalla la secuencia para configurar la USRP Tx (Figura 4.12). Este equipo tiene la función de generar la señal de radiofrecuencia (RF) que se transmitirá para hacer las mediciones meteorológicas. Para ello se deben configurar los siguientes parámetros: IPP² (también conocido como PRI³) y el duty cycle (ciclo de trabajo) para la generación del pulso de transmisión. Además del daughterboard, antenna, frequency y el sample rate para la generación de la señal RF.

Figura 4.12: Diagrama de secuencia para la USRP Tx

Luego de enviar el comando, internamente (a través del servidor Flask), se ejecutan *scripts* a nivel del sistema operativo de la USRP PC (Ubuntu 20.04). Según la secuencia, primero se valida la conexión de la USRP (`uhd_find_devices`), luego se comprueba que encuentre al GPS (`uhd_usrp_probe`). Después, se genera la secuencia de pulsos (`wr_waveform.py`) y finalmente la señal de RF (`tx.py`).

²Interpulse Period o periodo entre pulsos (en español)

³Pulse Repetition Interval o intervalo de repetición de pulsos (en español)

En la Figura 4.13, se puede observar el menú de configuración de la USRP Tx con los parámetros correspondientes.

Configuration Detail

USRP Tx ☰

Status	Offline
IPP	60.0
Dutycycle	10.0
Daughterboard	A:AB
Antenna	RX
Frequency	70.0
Sample rate	10.0

Figura 4.13: Menú de configuración de la USRP Tx

4.6. Integración de la USRP Rx

La USRP Rx tiene como función principal, recepcionar las señales reflejadas del objetivo (p. ej. gotas de lluvia). En la Figura 4.14 se muestra la secuencia para este dispositivo. Aquí, el script `thor.py` es el encargado de realizar la función de recepción y se vale de los parámetros como argumentos.

Figura 4.14: Diagrama de secuencia para la USRP Rx

En la Figura 4.15, se puede observar el menú de configuración de la USRP Rx con los parámetros correspondientes.

Configuration Detail

USRP Rx ☰

Status	Offline
Daughterboard	A:AB
Antenna	RX
Sample Rate	10.0
Frequency	70.0
Data Directory	data
Clock Source	internal
Time Source	internal
Clock Rate	10.0

Figura 4.15: Menú de configuración de la USRP Rx

4.7. Configuración de experimentos

Se considera como experimento a la secuencia en la que se activan los diversos componentes del sistema (cada uno con su respectiva configuración), con la finalidad de que operen de manera conjunta y cumplan el ciclo de funcionamiento de un radar meteorológico (Figura 4.16).

Figura 4.16: Diagrama de secuencia para experimentos

La función principal del menú Experimento es la de configurar el tiempo de inicio y final del mismo (Figura 4.17).

Experiment New

Template

Name

Location

Start time

End time

Figura 4.17: Menú de configuración de experimentos

4.8. Configuración de campañas

La función de este menú es la de combinar experimentos y configurar su tiempo de inicio y final (4.18)

Campaign New

Template

Name

Start date

End date

Tags

Description

Experiments

Figura 4.18: Menú de configuración de campañas

4.9. Implementación y despliegue

El código de la plataforma web se puede encontrar en el repositorio oficial del ROJ (Rhodecode) mediante el siguiente enlace:

http://jro-dev.igp.gob.pe:3050/radarsys_met

Los fragmentos principales del código se muestran en el Anexo A.

El despliegue de la plataforma se realiza usando el gestor de contenedores Docker en la PC de procesamiento. La Figura 4.19 muestra el diagrama de red con todos los componentes del radar meteorológico SOPHy.

Figura 4.19: Diagrama de red del radar meteorológico SOPHy

De esta manera, se puede acceder localmente al SIRM server, a través del siguiente enlace:

<http://10.10.10.30:8080>

Capítulo 5

Resultados

Luego de implementar la plataforma y corroborar que la configuración de red sea la correcta para cada dispositivo, se realizaron pruebas con cada uno.

5.1. Pruebas con el controlador de pedestal

Para corroborar el funcionamiento de la integración del SIRM con el controlador de pedestal, se realizó el envío de comandos de prueba desde la plataforma web. Como ejemplo, en la Tabla 5.1, se muestran los parámetros de configuración de uno de los comandos.

Tabla 5.1: Parámetros de configuración del comando de prueba para el controlador de pedestal

Parámetro	Valor
Axis	Azimuth
Speed	20.0
Table	30, 0, 60, 80, 90

Al enviar el comando mencionado, se observa un correcto funcionamiento y respuesta del controlador de pedestal, así como de su movimiento según lo configurado. En primer lugar, el pedestal se ubica en la posición inicial $\text{Azimuth} = 0^\circ$, $\text{Elevation} = 30^\circ$ (Figura 5.1a). Luego de ello, el pedestal realiza un escaneo (vuelta de 360°) y continúa en la siguiente posición de la secuencia configurada. De manera seguida, continúa con las demás posiciones (Figuras 5.1b-e).

Figura 5.1: (a) Posición inicial, en el recuadro rojo se muestra una marca en la parte posterior del pedestal que ayuda a reconocer la referencia (b) Posición Azimuth = 0° , Elevation = 0° (c) Posición Azimuth = 0° , Elevation = 60° (d) Posición Azimuth = 0° , Elevation = 80° (e) Posición Azimuth = 0° , Elevation = 90°

5.2. Pruebas con el servidor de tiempos

Para el caso del servidor de tiempos, se envía el conjunto de parámetros mostrado en la Tabla 5.2. Luego, a través del monitor serial del dispositivo, se puede observar la recepción satisfactoria del comando (Figura 5.2). Además de ello, si se desea corroborar la respuesta del equipo, es posible conectar un osciloscopio en la salida correspondiente para observar la señal generada.

Tabla 5.2: Parámetros de configuración del comando de prueba para el servidor de tiempos

Parámetro	Valor
Periode	400
Delay	7
Width	15
Selector	1

```

COM7
|
09:54:42.880 -> - Decoded: {"Delay": 7, "width": 15, "enable": 1, "periode": 400}
09:54:42.880 ->
09:54:42.880 -> periode: 400
09:54:42.880 -> Delay: 7
09:54:42.880 -> width: 15
09:54:42.880 -> enable: 1
10:36:41.660 -> 1
10:36:41.660 -> "trmode" command selected.
10:36:41.660 -> command content: eyJwZXJpbnRlIjogNDdlLjAsICJkZWxheSI6IDcuMCwgIndpZHRoIjogMTUuMCwgImVuYWJsZSI6IHRydWV9
10:36:41.660 -> - Decoded Output Buffer Length: 63
10:36:41.660 -> - Decoded: {"periode": 400.0, "delay": 7.0, "width": 15.0, "enable": true}
.....

```

Figura 5.2: Monitor serial del servidor de tiempos mostrando el comando recibido

5.3. Pruebas con la USRP Tx

Para las pruebas con las USRP, no sólo es necesario conectar el dispositivo, sino también desplegar y activar el servidor Flask en la USRP PC (ver arquitectura mostrada en la Figura 4.11). Por ejemplo, luego de enviar un comando con los parámetros mostrados en la Tabla 5.3, se puede observar en la PC que el script se ejecuta según lo esperado (Figura 5.3).

Tabla 5.3: Parámetros de configuración del comando de prueba para la USRP Tx

Parámetro	Valor
IPP	4000.0
Dutycycle	2.0
Daughterboard	A:AB
Antenna	TX/RX
Frequency	70.0
Sample rate	10.0

Durante la ejecución del script, en primer lugar, se verifica la conexión de la USRP a la PC. Luego, se comprueba la existencia de un GPS. Finalmente, ejecuta el código que produce la secuencia de pulsos seguido del programa que genera la señal de RF.

Para verificar que todo se ejecutó correctamente:

- Usar el comando `ps aux | grep python`, que permite visualizar si el script se está ejecutando.
- Observar la respuesta del servidor Flask.
- Lectura de salida de USRP con osciloscopio.

Figura 5.3: Captura de pantalla del comando recibido en la USRP Tx

5.4. Pruebas con la USRP Rx

La USRP Rx requiere de 08 parámetros de configuración, incluyendo un directorio para guardar la data adquirida (Data Directory). Para validar el correcto funcionamiento en la recepción de comandos, se utilizaron los parámetros mostrados en la Tabla 5.4 y el resultado se observa en la Figura 5.4.

Tabla 5.4: Parámetros de configuración del comando de prueba para la USRP Rx

Parámetro	Valor
Daughterboard	A:AB
Antenna	RX
Sample Rate	4.0
Frequency	70.0
Data Directory	/home/data
Clock Source	external
Time Source	external
Clock Rate	200.0

Para verificar que todo se ejecutó correctamente:

- Visualizar si el script se está ejecutando.
- Observar la respuesta del servidor Flask.
- Revisar la carpeta con la data adquirida.

Figura 5.4: Captura de pantalla del comando recibido en la USRP Rx

5.5. Ejecución de experimento

Para ejecutar un experimento de prueba, se realizaron los siguientes pasos:

1. Creación del experimento con los tiempos de inicio y fin (Figura 5.5).
2. Asignación del experimento a la configuración de los dispositivos correspondiente.
3. Inicio del experimento haciendo clic en el botón start.

Figura 5.5: Configuración de prueba del experimento

Luego de ello, la plataforma envió los comandos a cada uno de los dispositivos iniciando correctamente el experimento en el horario indicado.

Capítulo 6

Conclusiones

Según lo mostrado en el Capítulo 5, se logró el objetivo principal de integrar los componentes del radar meteorológico con una plataforma que permita su configuración y control (Capítulo 2). Asimismo, de acuerdo a lo detallado en el desarrollo de la solución (Capítulo 4), se exponen las siguientes conclusiones:

- Se comprobó la factibilidad en la integración de una plataforma web para la configuración y control de los principales componentes del radar meteorológico SOPHy. Para ello resultó conveniente el uso del framework Django (SIR), Flask, la arquitectura API REST y el protocolo HTTP, por la simplicidad y rapidez en su implementación. De igual manera, el lenguaje Python demostró ser transversal a todo este conjunto de herramientas (*toolset*), facilitando el desarrollo de la solución.
- En la etapa de investigación del estado del arte (Capítulo 3) se observó que existe escasa información (en español e inglés) relacionada al software para operar radares meteorológicos. Considerando la importancia de estos sistemas a nivel mundial y más aún en tiempos de cambio climático, se resalta la necesidad de que existan mayores recursos académicos abiertos disponibles para la comunidad tecnológica en esta temática. En ese sentido, es posible tener en cuenta a este trabajo de investigación como un primer aporte buscando que existan más iniciativas relacionadas.
- Finalmente, el utilizar una plataforma web para el control del radar habilita la flexibilidad y modularidad suficiente para la incorporación de nuevas funcionalidades futuras, como la lectura de parámetros de los demás componentes del radar (amplificador, up/down converters, entre otros), así como su monitoreo.

Capítulo 7

Bibliografía

- [1] Instituto Geofísico del Perú. Eventos Meteorológicos e Hidroclimáticos Extremos. <https://www.igp.gob.pe/programas-de-investigacion/ciencias-de-la-atmosfera-e-hidrosfera/subprogramas/eventos-meteorologicos-hidroclimaticos>. Consultado el 06 de agosto de 2021.
- [2] Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. ¿Quiénes somos? <https://www.senamhi.gob.pe/?p=senamhi>. Consultado el 06 de agosto de 2021.
- [3] Instituto Geofísico del Perú. Programa de Ciencias de la Atmósfera e Hidrósfera. <https://www.igp.gob.pe/programas-de-investigacion/ciencias-de-la-atmosfera-e-hidrosfera/acerca-de>. Consultado el 30 de agosto de 2021.
- [4] Instituto Geofísico del Perú. Boletín técnico: Generación de información y monitoreo del Fenómeno El Niño v. 4, n. 11, noviembre de 2017. <https://repositorio.igp.gob.pe/handle/20.500.12816/733>. Consultado el 06 de agosto de 2021.
- [5] Jairo M. Valdivia, Danny E. Scipión, Marco Milla, Josep J. Prado, Juan C. Espinoza, Darwin Cordova, Miguel Saavedra, Elver Villalobos, Stephany Callañaupa, and Yamina Silva. Dataset on the first weather radar campaign over lima, peru. *Data in Brief*, 35:106937, 2021.
- [6] Instituto Geofísico del Perú. Boletín técnico: Generación de información y monitoreo del Fenómeno El Niño v. 6, n. 4, abril de 2019. <https://repositorio.igp.gob.pe/handle/20.500.12816/4680>. Consultado el 06 de agosto de 2021.

- [7] Agencia Peruana de Noticias. IGP construye primer radar que alerta llegada de huaicos. <https://andina.pe/agencia/noticia-igp-construye-primer-radar-alerta-llegada-huaicos-video-785862.aspx>. Consultado el 06 de agosto de 2021.
- [8] M.I. Skolnik. *Radar Handbook, Third Edition*. Electronics electrical engineering. McGraw-Hill Education, 2008.
- [9] David Moran. A brief history of weather radar. <https://www.dtn.com/a-brief-history-of-weather-radar/>, 2016. Consultado el 24 de mayo de 2021.
- [10] L.J. Battan, D. Atlas, and American Meteorological Society. *Radar in Meteorology: Battan Memorial and 40th Anniversary Radar Meteorology Conference*. American Meteorological Society, 1990.
- [11] P. Meischner. *Weather Radar: Principles and Advanced Applications*. Physics of Earth and Space Environments. Springer Berlin Heidelberg, 2005.
- [12] R.J. Doviak, D.S. Zrnic, and D.S. Zrnić. *Doppler Radar and Weather Observations*. Academic Press, 1984.
- [13] National Weather Service. About our WSR-88D Radar. https://www.weather.gov/iwx/wsr_88d. Consultado el 19 de julio de 2021.
- [14] American Meteorological Society, 2021: Velocity Aliasing. Glossary of Meteorology. https://glossary.ametsoc.org/wiki/Velocity_aliasing.
- [15] Office of Federal Coordinator for Meteorological Services and Supporting Research. United States. *Doppler Radar Meteorological Observations: System concepts, responsibilities, and procedures*. Doppler Radar Meteorological Observations Part A. Federal Coordinator for Meteorological Services and Supporting Research, 2011.
- [16] Office of Federal Coordinator for Meteorological Services and Supporting Research. United States. *WSR-88D Meteorological Observations: Products and algorithms*. Doppler Radar Meteorological Observations Part C. Federal Coordinator for Meteorological Services and Supporting Research, 2017.
- [17] Office of Federal Coordinator for Meteorological Services and Supporting Research. United States. *Doppler Radar Meteorological Observations: Unit description and operational applications*. Doppler Radar Meteorological

Observations Part D. Federal Coordinator for Meteorological Services and Supporting Research, 2006.

- [18] Gregory Cate, Roger Hall, and Marvin Terry. NEXRAD PRODUCT IMPROVEMENT - STATUS OF WSR-88D OPEN RADAR DATA ACQUISITION (ORDA) PROGRAM. <https://ams.confex.com/ams/pdfpapers/57788.pdf>. Consultado el 31 de julio de 2021.
- [19] Christopher Dorobek. NWS awards radar upgrade. <https://fcw.com/articles/2001/07/17/nws-awards-radar-upgrade.aspx?m=1>. Consultado el 30 de julio de 2021.
- [20] Vaisala Inc. VAISALA ANNOUNCES AGREEMENT TO ACQUIRE SIGMET CORPORATION IN THE USA. <https://www.vaisala.com/en/stock-exchange-releases/2005-12/vaisala-announces-agreement-acquire-sigmet-corporation-usa>. Consultado el 30 de julio de 2021.
- [21] Vaisala Inc. Paquete de software de radar meteorológico IRIS. <https://www.vaisala.com/es/products/instruments-sensors-and-other-measurement-devices/weather-radar-products/iris-focus>. Consultado el 31 de julio de 2021.
- [22] Vaisala Inc. More than just a pretty picture / Vaisala Sigmet Interactive Radar Information System IRIS™. https://www.vaisala.com/sites/default/files/documents/Sigmet_IRIS_brochure_B210636EN-E.pdf. Consultado el 31 de julio de 2021.
- [23] India Meteorological Department. Standard Operating Procedure for Doppler Weather Radar-98D/S. <https://www.yumpu.com/en/document/view/27806285/doppler-weather-radar-metnet-india-meteorological-department>. Consultado el 31 de julio de 2021.
- [24] Vaisala Inc. Vaisala Sigmet Interactive Radar Information System IRIS™. <https://www.vaisala.com/sites/default/files/documents/WEA-MET-G-IRIS-Datasheet-B210636EN-H-hires.pdf>. Consultado el 31 de julio de 2021.

- [25] Advanced Radar Research Center, The University of Oklahoma. PX-1000, Polarimetric X-band 1000. https://arrc.ou.edu/radar_px1000.html. Consultado el 31 de julio de 2021.
- [26] Advanced Radar Research Center. *PX-1000 Operations Manual*, 12/20/2017 edition.
- [27] Boon Leng Cheong, Redmond Kelley, Robert D. Palmer, Yan Zhang, Mark Yeary, and Tian-You Yu. Px-1000: A solid-state polarimetric x-band weather radar and time-frequency multiplexed waveform for blind range mitigation. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 62(11):3064–3072, 2013.
- [28] Marco Milla. Radio Observatorio de Jicamarca: ciencia al servicio público. <https://www.gob.pe/institucion/igp/noticias/165905-radio-observatorio-de-jicamarca-ciencia-al-servicio-publico>. Consultado el 01 de agosto de 2021.
- [29] Ajay. How Django Works? <https://developerstacks.com/post/how-django-works/>. Consultado el 30 de agosto de 2021.
- [30] Ettus Research. USRP Hardware Driver and USRP Manual. https://files.ettus.com/manual/page_usrp2.html. Consultado el 30 de agosto de 2021.

Anexos

Anexo A

Fragmentos de código

```
MODE_VALUE = (
    ('SPD', 'speed'),
    ('POS', 'position')
)

AXIS_VALUE = (
    ('AZI', 'azimuth'),
    ('ELE', 'elevation')
)

class PedestalDevConfiguration(Configuration):

    mode = models.CharField(
        verbose_name='Mode',
        max_length=3,
        choices=MODE_VALUE,
        null=False,
        blank=False
    )

    axis = models.CharField(
        verbose_name='Axis',
        max_length=3,
        choices=AXIS_VALUE,
        null=False,
        blank=False
    )

    speed = models.FloatField(
        verbose_name='Speed',
        validators=[MinValueValidator(-20), MaxValueValidator(20)],
        blank=True,
        null=True
    )

    position = models.FloatField(
        verbose_name='Position',
        validators=[MinValueValidator(0), MaxValueValidator(360)],
        blank=True,
        null = True
    )

    class Meta:
        db_table = 'pedestal_dev_configurations'
```

Figura A.1: Modelo del controlador de pedestal

```

def start_device(self):

    try:
        pedestal = PedestalDevConfiguration.objects.get(pk=self)
        print(pedestal)
        pedestal_axis = pedestal.get_axis_display()
        print(pedestal_axis)

        if pedestal.mode=='SPD':
            data = {'axis': pedestal_axis, 'speed': pedestal.speed}
            json_data = json.dumps(data)

        elif pedestal.mode=='POS':
            data = {'axis': pedestal_axis, 'position': pedestal.position}
            json_data = json.dumps(data)

        print(json_data)
        base64_mode = base64.urlsafe_b64encode(json_data.encode('ascii'))
        mode_url = self.device.url() + "aspeed?params="

        complete_url = mode_url + base64_mode.decode('ascii')
        print(complete_url)

        #time.sleep(10)
        r = requests.get(complete_url)

        if r:
            self.device.status = 3
            self.device.save()
            self.message = 'Pedestal Dev configured and started'
        else:
            return False
    except Exception as e:
        if 'No route to host' not in str(e):
            self.device.status = 4
        else:
            self.device.status = 0
            #self.message = 'Pedestal Dev start: {}'.format(str(e))
            self.message = "Pedestal Dev can't start, please check
network/device connection or IP address/port configuration"
            self.device.save()
            return False

    return True

```

Figura A.2: Método start del controlador de pedestal

```

def conf(request, conf_id):

    conf = get_object_or_404(PedestalDevConfiguration, pk=conf_id)
    kwargs = {}
    kwargs['dev_conf'] = conf
    kwargs['dev_conf_keys'] = ['mode', 'axis', 'speed', 'position']

    kwargs['title'] = 'Configuration'
    kwargs['suptitle'] = 'Detail'

    kwargs['button'] = 'Edit Configuration'

    conf.status_device()

    ##### SIDEBAR #####
    kwargs.update(sidebar(conf=conf))

    return render(request, 'pedestal_dev_conf.html', kwargs)

```

Figura A.3: Vista del controlador de pedestal

```

SELECTOR_VALUE = (
    (0, 'disable'),
    (1, 'enable')
)

class GeneratorConfiguration(Configuration):

    periode = models.IntegerField(
        verbose_name='Periode',
        blank=False,
        null=False
    )

    delay = models.IntegerField(
        verbose_name='Delay',
        blank=False,
        null=False
    )

    width = models.IntegerField(
        verbose_name='Width',
        blank=False,
        null=False
    )

    selector = models.IntegerField(
        verbose_name='Selector',
        choices=SELECTOR_VALUE,
        blank=False,
        null=False
    )

    class Meta:
        db_table = 'generator_configurations'

```

Figura A.4: Modelo del servidor de tiempos

```

def start_device(self):
    try:
        generator = GeneratorConfiguration.objects.get(pk=self)
        print(generator)
        json_trmode = json.dumps({"periode": generator.periode, "Delay":
generator.delay, "width": generator.width, "enable": generator.selector})
        print(json_trmode)
        base64_trmode = base64.urlsafe_b64encode(json_trmode.encode('ascii'))
        print(base64_trmode)
        trmode_url = self.device.url() + "trmode?params="
        complete_url_trmode = trmode_url + base64_trmode.decode('ascii')
        print(complete_url_trmode)
        r = requests.get(complete_url_trmode)

        if r:
            self.device.status = 3
            self.device.save()
            self.message = 'Generator configured and started'
        else:
            return False
    except Exception as e:
        if 'No route to host' not in str(e):
            self.device.status = 4
        else:
            self.device.status = 0
            #self.message = 'Generator start: {}'.format(str(e))
            self.message = "Generator can't start, please check network/device
connection or IP address/port configuration"
            self.device.save()
            return False

    return True

```

Figura A.5: Método start del servidor de tiempos

```

def conf(request, conf_id):
    conf = get_object_or_404(GeneratorConfiguration, pk=conf_id)

    kwargs = {}
    kwargs['dev_conf'] = conf
    kwargs['dev_conf_keys'] = ['periode', 'delay', 'width', 'selector']

    kwargs['title'] = 'Configuration'
    kwargs['suptitle'] = 'Detail'

    kwargs['button'] = 'Edit Configuration'

    conf.status_device()

    ##### SIDEBAR #####
    kwargs.update(sidebar(conf=conf))

    return render(request, 'generator_conf.html', kwargs)

```

Figura A.6: Vista del servidor de tiempos

```

BOARD_VALUE = (
    ('1', 'A:AB'),
    ('2', 'AB')
)

ANT_VALUE = (
    ('1', 'RX'),
    ('2', 'TX'),
    ('3', 'TX/RX')
)

class USRPTXConfiguration(Configuration):

    ipp = models.FloatField(
        verbose_name='IPP',
        blank=False,
        null=False
    )

    dutycycle = models.FloatField(
        verbose_name='Dutycycle',
        blank=False,
        null=False
    )

    daughterboard = models.CharField(
        verbose_name='Daughterboard',
        max_length=3,
        choices=BOARD_VALUE,
        null=False,
        blank=False
    )

    antenna = models.CharField(
        verbose_name='Antenna',
        max_length=3,
        choices=ANT_VALUE,
        null=False,
        blank=False
    )

    frequency = models.FloatField(
        verbose_name='Frequency',
        blank=False,
        null=False
    )

    samplerate = models.FloatField(
        verbose_name='Sample rate',
        blank=False,
        null=False
    )

    class Meta:
        db_table = 'usrp_tx_configurations'

```

Figura A.7: Modelo de la USRP Tx

```

def start_device(self):
    print("Entró al start")
    try:
        usrp = USRPTXConfiguration.objects.get(pk=self)
        usrp_daughterboard = usrp.get_daughterboard_display()
        usrp_antenna = usrp.get_antenna_display()
        print(usrp)
        payload = {'ipp': usrp.ipp, 'dutyicycle': usrp.dutyicycle,
'daughterboard': usrp_daughterboard, 'antenna': usrp_antenna, 'frequency':
usrp.frequency, 'sample_rate': usrp.samplerate}
        print(payload)
        r = requests.post(self.device.url("usrptx"), json=payload)
        print(r.text)
        #payload = self.request('usrp', 'post', data=json.dumps(data))
        #print(payload)
        if r:
            self.device.status = 3
            self.device.save()
            self.message = 'USRP Tx configured and started'
        else:
            return False
    except Exception as e:
        if 'No route to host' not in str(e):
            self.device.status = 4
        else:
            self.device.status = 0
            #self.message = 'USRP Tx start: {}'.format(str(e))
            self.message = "USRP Tx can't start, please check
network/device connection or IP address/port configuration"
            self.device.save()
            return False

    return True

```

Figura A.8: Método start de la USRP Tx

```

def conf(request, conf_id):

    conf = get_object_or_404(USRPTXConfiguration, pk=conf_id)

    kwargs = {}
    kwargs['dev_conf'] = conf
    kwargs['dev_conf_keys'] = ['ipp', 'dutyicycle', 'daughterboard',
'antenna', 'frequency', 'samplerate']

    kwargs['title'] = 'Configuration'
    kwargs['suptitle'] = 'Detail'

    kwargs['button'] = 'Edit Configuration'

    conf.status_device()

    ##### SIDEBAR #####
    kwargs.update(sidebar(conf=conf))

    return render(request, 'usrp_tx_conf.html', kwargs)

```

Figura A.9: Vista de la USRP Tx

```

BOARD_VALUE = (
    ('1', 'A:AB'),
    ('2', 'AB')
)

ANT_VALUE = (
    ('1', 'RX'),
    ('2', 'TX')
)

CLK_VALUE = (
    ('1', 'internal'),
    ('2', 'external')
)

TIME_VALUE = (
    ('1', 'internal'),
    ('2', 'external')
)

class USRPXConfiguration(Configuration):

    daughterboard = models.CharField(
        verbose_name='Daughterboard',
        max_length=3,
        choices=BOARD_VALUE,
        null=False,
        blank=False
    )

    antenna = models.CharField(
        verbose_name='Antenna',
        max_length=3,
        choices=ANT_VALUE,
        null=False,
        blank=False
    )

    samplerate = models.FloatField(
        verbose_name='Sample Rate',
        blank=False,
        null=False
    )

    frequency = models.FloatField(
        verbose_name='Frequency',
        blank=False,
        null=False
    )

    datadir = models.CharField(
        verbose_name="Data Directory",
        max_length=100,
        default='',
        blank=False,
        null=False
    )

    clocksource = models.CharField(
        verbose_name='Clock Source',
        max_length=3,
        choices=CLK_VALUE,
        null=False,
        blank=False
    )

    timesource = models.CharField(
        verbose_name='Time Source',
        max_length=3,
        choices=TIME_VALUE,
        null=False,
        blank=False
    )

    clockrate = models.FloatField(
        verbose_name='Clock Rate',
        blank=False,
        null=False
    )

    class Meta:
        db_table = 'usrp_rx_configurations'

```

Figura A.10: Modelo de la USRP Rx

```

def start_device(self):

    try:
        usrp = USRPXConfiguration.objects.get(pk=self)
        usrp_daughterboard = usrp.get_daughterboard_display()
        usrp_antenna = usrp.get_antenna_display()
        usrp_clocksource = usrp.get_clocksource_display()
        usrp_timesource = usrp.get_timesource_display()
        print(usrp)
        payload = {'daughterboard': usrp_daughterboard, 'antenna':
usrp_antenna, 'sample_rate': usrp.samplerate, 'frequency': usrp.frequency,
        'datadir': usrp.datadir, 'clock_source':
usrp_clocksource, 'time_source': usrp_timesource,
        'clock_rate': usrp.clockrate}
        print(payload)
        r = requests.post(self.device.url("usrprx"), json=payload)
        print(r.text)
        #payload = self.request('usrp', 'post', data=json.dumps(data))
        #print(payload)
        if r:
            self.device.status = 3
            self.device.save()
            self.message = 'USRP Rx configured and started'
        else:
            return False
    except Exception as e:
        if 'No route to host' not in str(e):
            self.device.status = 4
        else:
            self.device.status = 0
        #self.message = 'USRP Rx start: {}'.format(str(e))
        self.message = "USRP Rx can't start, please check
network/device connection or IP address/port configuration"
        self.device.save()
        return False

    return True

```

Figura A.11: Método start de la USRP Rx

```

def conf(request, conf_id):

    conf = get_object_or_404(USRPXConfiguration, pk=conf_id)

    kwargs = {}
    kwargs['dev_conf'] = conf
    kwargs['dev_conf_keys'] = ['daughterboard', 'antenna', 'samplerate',
'frequency', 'datadir', 'clocksource', 'timesource', 'clockrate']

    kwargs['title'] = 'Configuration'
    kwargs['suptitle'] = 'Detail'

    kwargs['button'] = 'Edit Configuration'

    conf.status_device()

    ##### SIDEBAR #####
    kwargs.update(sidebar(conf=conf))

    return render(request, 'usrp_rx_conf.html', kwargs)

```

Figura A.12: Vista de la USRP Rx